

TASHQI MUHIT OMILINI AVTOMOBIL G'ILDIRAKLARIGA TASIRINI TADBIQ QILISH

Maxmutaliyev Asrorbek Abrorjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Mexanika-mashinasozlik fakulteti 12-21 MST guruhi talabasi.

Ilmiy rahbar: Farg'ona politexnika instituti

Mexanika-mashinasozlik fakulteti "YUTT va E" kafedrası

assistenti Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li

Anotatsiya. Avtomobil yo'li notekisliklardan iborat bo'lib, ularning turtkilari kuzovga uzatilishi natijasida yuk yoki yo'lovchiga salbiy ta'sir qiladi. Bu ta'sirni kamaytirish uchun kuzov va g'ildirak o'rtasiga elastik qism (ressora, prujina, pnevmoqalon va boshqalar) kiritish kerak.

Kalit so'zlar: Yo'l, notekisliklar, tabiat hodisalari.

Avtomobil yo'li notekisliklardan iborat bo'lib, ularning turtkilari kuzovga uzatilishi natijasida yuk yoki yo'lovchiga salbiy ta'sir qiladi. Bu ta'sirni kamaytirish uchun kuzov va g'ildirak o'rtasiga elastik qism (ressora, prujina, pnevmoqalon va boshqalar) kiritish kerak.

Yetakchi g'ildiraklardan yetaklanuvchilarga itaruvchi kuchni uzatish va tormozlanuvchi g'ildiraklardagi tormoz kuchi yordamida avtomobilning kinetik energiyasini so'ndirish uchun g'ildirakni kuzov bilan bog'laydigan kuchlarni qabul etuvchi yo'naltiruvchi richaglar zarur. Yo'l notekisliklaridan ta'sir etayotgan turtkilardan hosil bo'layotgan tebranishlarni so'ndirish ham kerak.

Shina rusumi	Salonda 3 kishi bo'lganda, shina bosimi, MPa		Salonda 5 kishi bo'lganda, shina bosimi, MPa	
	Old g'ildirak	Orqa g'ildirak	Old g'ildirak	Orqa g'ildirak
155SR13	0,18	0,16	0,19	0,24
175\70R13	0,18	0,16	0,19	0,24
185\60R14N	0,21	0,19	0,22	0,24

Hozirgi zamon yuk avtomobillari va avtobus osmalarida siqilgan havo hisobiga elastik bo'lgan ballonlar ishlatiladi. Bu turdagi elastik qismda havo bosimini o'zgartirish hisobiga uning bikrligini orttirish-kamaytirish imkoniyati borligi uning afzalligidir. Balonlar ikki yoki uch seksiyali bo'lib, uning har bir bo'linmasi bo'luvchi halqa bilan ajratilgan. Balon bo'linmalari ikki qavatli rezina korddan iboratdir. Bundan tashqari, balonni maxkamlash uchun siquvchi xalqa bor. Balonlardagi bosim 0,3- 0,5MPa bo'lib 2-3 tonna yuk ko'tarishi mumkin. Balonlarning kam-chiligi, faqat tik yo'nalishdagi yukni qabul qila olgani uchun chidamliligi kamdir. Rezina elastik qismlar ham mavjud bo'lib, ular osmalarda qo'shimcha elastik qism sifatida g'ildiraklarning yuqori va pastga harakatini chegaralovchi bufer sifatida qo'llaniladi. Ilashish koeffitsienti qiymatining katta-kichikligiga shina protektorining rasmi (naqshi) ham sodir etadi. Yengil avtomobillarning shinasi mayda naqshli bo'lgani uchun qattiq yo'llarda yaxshi tishlashadi.

Yuk avtomobillarida shina protektori yirik naqshli bo'lgani uchun avtomobilning yo'l to'siqlaridan o'ta olish qobiliyati oshadi. Eksploatatsiya davrida protektor yeyiladi va shinaning tishlashish qobiliyati kamayadi.

Shina va yo'lning tishlashish harakat xavfsizligi uchun katta ahamiyatga ega. Ilashish koeffitsientining yetarli bo'lmasligi ko'pincha avariyalarga sabab bo'ladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra yo'l-transport hodisalarining 16 foizi yo'lning namgarchilik davriga to'g'ri keladi, ya'ni ilashish koeffitsientining kichikligi natijasidasodir bo'ladi.

Yo'lning tipi va holati	Ilashish koeffitsienti	Yo'lning tipi va holati	Ilashish koeffitsienti
Hamma tipdagi qattiq yo'llar:		Tuproqli yo'l:	
<i>quruq va toza</i>	0,6 ... 0,8	<i>Quruq</i>	0,5 ... 0,6
<i>Ho'l va iflos</i>	0,3 ... 0,5	<i>Namlangan</i>	0,3 ... 0,4
<i>Qor bilan qoplangan</i>	0,2 ... 0,4	<i>Bahor paytida</i>	0,15 ... 0,3
<i>Muzlagan</i>	0,15 ... 0,3	Qum	
<i>Tekis muz</i>	0,05 ... 0,15	<i>Quruq</i>	0,2 ... 0,3
		<i>Namlangan</i>	0,4 ... 0,5
		<i>Sochiladigan qor</i>	0,1 ... 0,2

Avtomobil g'ildiraklari elastik hamda pnevmatik shinalar bilan ta'minlangan bo'lib, ular asosan deformatsiyalanmaydigan qattiq va deformatsiyalanadigan yumshoq yo'llarda harakat qilishga moslashgan bo'ladi. G'ildirashga qarshilik asosanshina bilan yo'l qoplamasi orasida paydo bo'ladi. Bundan tashqari shinalarning yo'l sathiga ishqalanishi tufayli hamda g'ildirak o'qlaridagi podshipniklarda qo'shimcha qarshilik paydo bo'ladi.

Avtomobillar	$k,$ $\frac{\kappa z \times c^2}{m^4}$	F, m^2 a	$W,$ $\frac{\kappa z \times c^2}{m^2}$
Yengil mashinalar:			
Yopiq kuzovli	0,02 ÷ 0,035	1,6 ÷ 2,8	0,03 ÷ 0,10
Ochiq kuzovli	0,04 ÷ 0,05	1,5 ÷ 2,0	0,06 ÷ 0,10
Yuk mashinalar	0,06 ÷ 0,07	3,0 ÷ 5,0	0,18 ÷ 0,35
Vagon tipidagi kuzovli avtobuslar	0,025 ÷ 0,04	4,5 ÷ 6,5	0,11 ÷ 0,26
Poyga mashinalari	0,013 ÷ 0,015	1,0 ÷ 1,3	0,013 ÷ 0,020

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.A.Xo'jaev. Avtomobillarda yuk va pasajir tashish asoslari. Darslik T., "O'zbekiston", 2002 yil.
2. Abdubannopov Abdulatif Abdulxaq o'g'li .Yuk ortish va tushirish joylarining geografik xususiyatlarini tahlil qilish. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1479>.
- 3.A.V.Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V.Kulikov.- Gruzovo'e avtomobil'no'e perezovki. M.: — Goryachaya liniya - Telekom, 2007.